

XALQ TA'LIMI TIZIMIDAGI ISLOHATLAR BOSQICHLARI VA MUAMMOLARI

Dilmurod Sobirov

Sirdaryo viloyati Yangiyer shaxar 4-umumta'lim maktabining
ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha director o'rinbosari

E-mail: dilmurod12345sobirov@gmail.com

Tel: 94-913-87-63

Jo'rayev S.A.

Professor: taqrizi asosida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8237745>

Annotatsiya

Ushbu maqola xalq ta'limi tizimidagi islohatlar bosqichlari va muammolarini tushunishga yordam beradi. O'zbekistonda xalq ta'limi tizimida amalga oshirilgan islohatlar va undagi mavjud muammolar, modernizatsiya qilish borasidagi sa'yi- harakatlar hamda ularning ta'lim mazmuni sifatini oshirish yo'lidagi aniq masalalarni tadbiq etish erishilgan natijalarni obektiv baholash, yutiq va kamchiliklarni ilmiy asosda tahlil etish orqali tegishli xulosa chiqarish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, fan, madaniyat, islohat, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, , Shavkat Mirziyoyev, Xalqaro tashkilotlar, Ta'lim to'g'risidagi qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, test, menejment, marketing, rekonstruksiya.

Kirish. Zamonaviy hayotni bugun ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi, insoniyat fan o'qi atrofida aylanayotgandek go'yo. Jahonning yetakchi davlatlarida ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Negaki, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Mamlakatimizda 2019-yilning oktyabrida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi va 2022-yil 12-may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev "2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida" farmoni va "Xalq ta'limini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori qabul qilindi. Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, o'qituvchilarning jamiyatdagi nufuzini oshirish, xalqaro e'tirofga erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). 1992 yil 2 iyulda O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. Shu qonun va shu yili tasdiqlangan "umumiy ta'lim maktablari to'g'risida muvoqqat Nizom" asosida ta'lim islohatlari olib borila boshlandi. Oldingi qabul qilingan Qonunlardan (1930, 1949, 1958, 1973,

1984) farqli xalq ta'limi tizimi tuzilishining yangi tamoyillari joriy etildi. Bu tamoillar ta'lim-tarbiyaning insonparvarligi va xalqchilligi, ta'lim tizimining uzluksiz va izchilligi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi, tayanch ta'lim (9 sinf)ning majburiyiligi, ta'lim standartlarini tanlashga yagona va tabaqalashgan yondashuv, chet tillar, din tarixi va xalqimiz tarixi chuqur o'rganish, ta'lim muassasalarining turli partiya, siyosiy harakatlardan holiligi kabi zamon talabiga hos bo'lgan g'oyalar ilgari surildi.

1993 yili Respublikamizda jami 8963 ta umumta'lim maktabi bo'lib, unda 429500 dan ortiq o'qituvchi 4 mln 766600 dan ortiq o'qituvchiga ta'lim berdi. Litseylar ish boshladi. Iqtidorli bolalarni aniqlash va tarbiyalashga e'tibor kuchaytirildi. Oliy ta'lim tizimida 25 ming o'qituvchi xizmat qilib, ularning 1091 nafari fan doktori, 11 mingdan oshig'i fan nomzodi edi. 1993 yilda 55 ta oliy o'quv yurti jumladan 16 universitet faoliyat ko'rsatib, ularda 317 ming talaba tahsil oldi. Pedinstitutlarda 19 mutaxassislik bo'yicha pedagog kadrlar tayyorlandi. 1996 - 1997-o'quv yilidan 1- sinflar lotin alifbosida o'qiy boshladi.

Shuning uchun milliy maktablarda al-Termiziy, al-Buxoriy, Naqshbandiylar ta'limotini, Sharqning buyuk mutafakkirlari, alloma va olimlari faoliyati va merosini o'rgatish maqsad qilib olindi. Xalqimizning milliy qiyofasi, milliy ruhi va milliy g'ururini tiklash uchun xalqning qadimdan shakllangan urf-odatlarini, madaniyati, tarixi, san'ati, axloqiy qarashlarini o'rganish, yosh avlodga singdirish kerak edi. Milliy maktab bo'lishi uchun unga milliy rux singdirilishi kerak. Bu narsa tarbiyaviy tadbirlar, aniq, tabiiy, ijtimoiy va hatto chet tillar ham milliy zaminga asoslanib o'rgatilgandagina vujudga keladi.

Milliy maktabni yaratish uchun quyidagi tamoyil va ustuvor yo'nalishlarni hayotga tadbiq etish lozimligi, har bir fan o'qituvchisi o'z sohasi bo'yicha madaniy va tarixiy merosni chuqur bilishiga e'tiborni kuchaytirish, ularning malakasini oshirish, darsliklardagi milliy zamin, xalq turmushi bilan bog'lanmagan materiallarni chiqarib, ular o'rniga xalq pedagogikasi, tarixiy hikoyatlardan kiritish, maktabda milliy kasb-hunarni o'rgatadigan tugaraklar tuzish, maktablarda "Meros muzeyi"ni tashkil etish, sinfdan tashqari tadbirlarda milliy urf-odat, an'analarga e'tiborni kuchaytirish, maktab binosini, zalini milliy, madaniy va tarixiy merosni aks ettiruvchi ko'rgazmali materiallar bilan bezash muhim ahamiyat kasb etadi. 1997 yil 29 avgustda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish, unga yangi zamon talabi darajasiga ko'tarishga dahldor bo'lgan qonunlar ham qabul qilindi. Shu masalalar yuzasidan yurtboshimiz I.A.Karimov "Barkamol avlod -O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" mavzusida nutq so'zladi. Bunda yangi qonunlar qabul qilishning zarurligini ko'rsatib berdi. Ta'lim sohasida olib borilayotgan ishlarning hozirgi kun talabiga javob bermayotganligi ta'kidlab, kamchiliklarni ko'rsatdi.

"Avvalo shuni ta'kidlashimiz kerakki, biz eski, sho'rolar zamonidan qolgan ta'lim-tarbiya tizimiga xos mafkuraviy qarashlardan va sarqitlardan hali beri to'liq qutilganimiz yo'q. Ikkinchidan, barcha amaldagi o'zgarishlar uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimini tashkil qilish muammolarini yechib bergan emas. Uchinchidan, bizning amaldagi ta'lim-tarbiya tizimimizbugungi zamonaviy, taraqqiy topgan demokratik davlatlar talablariga javob bera olmasligi ko'p joylarda yaqqol ko'rinmoqda. Yurtboshimiz maktab moddiy bazasi nochorligi, tarbiyachilarning o'zi zamonaviy bilimga ega emasligi, 11 yillik ta'limning ilmiy asoslanmaganligi, boshlang'ich ta'limga past nazar bilan qarab kelinganligi, darsliklarning talabga javob bermayotganligi, o'quvchilar mustaqil, erkin fikrlashga o'rgatilmayotganligi kabi ta'lim-tarbiyamizdagi kamchiliklarni ko'rsatib o'tildi.

Shu boisdan "Ta'lim to'g'risida"gi yangi qonun qabul qilindi. Bu qonun 5 bob, 34-moddadan iborat. Shu qonun ta'lim-tarbiya, maorif sohasidagi ishlarimizda asosiy dasturimiz bo'lib xizmat qiladi, har bir o'qituvchi buni chuqur o'rganishi, tahlil qilishi va unga o'z faoliyatida amal qilishi lozimligi takidlandi.

1997-yil 29-avgustdagi Qonun bilan birga yana bir muhim hujjat "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ham qabul qilindi. Bu dasturning qabul qilinishi ta'lim-tarbiya sohasida yangi bir o'zgarish, yuksalish davrini boshlab berdi. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" umumiy qoidalar va 5 bobdan tashkil topgan. Umumiy qoidalarda bu dastur "Ta'lim to'g'risida"gi qonun qoidalarga muvofiq tayyorlanganligi aytiladi. 1-bob muammolar va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish omillarini yoritishga bag'ishlangan. Dastlab O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng maorif sohasida yuz bergan o'zgarish va rivojlanish tahlil etiladi, kamchilik va muammolar ko'rsatiladi, isloh qilish omillari yoritib beriladi. 2-bobda dasturning maqsad, vazifalari va uni ruyobga chiqarish bosqichlari ko'rsatib beriladi. "Mazkur dasturning maqsadi - ta'lim sohasi ni tubdan isloh qilish, uni o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to'la xolos etish, rivojlangan demokratik davlatlar doirasida, yuksak axloqiy va ma'naviy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash milliy tizimini yaratishdir", deyiladi dasturda.

Ta'lim to'g'risidagi Qonun va milliy dasturni amalga oshirish borasida katta ishlar olib borildi. Tajriba-sinovlar o'tkazildi. Ta'limning davlat standartlari ishlab chiqildi va amaliyotga tatbiq etila boshlandi. Yangi o'quv dastur, darsliklar yaratilmoqdi. Ayniqsa, akademik litsey va kollejlarga katta e'tibor berilmoqdi. O'quv yurtlarimizda milliy o'zligimizni anglashga olib keladigan masalalarni o'rgatishga e'tibor kuchaytirildi. Oliy ta'limda ham milliy dastur talablari asosida ishlar olib borildi. Bakalavrlik va magistrlik bo'yicha mutaxassislar tayyorlandi. Test asosida o'qitishga e'tibor kuchaydi.

Lekin bu o'zgarishlarning barchasi hozirgi zamon talablariga javob bermaydi. Chunki hozir globallashtirilgan zamon talablariga mos emas. Shu boisdan 2022-yil 12-may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev "2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida" [farmoni](#) va "Xalq ta'limini rivojlantirishga oid qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida" [qarori](#) imzoladi. Xalq ta'limi sohasida keyingi besh yilda 1,9 millionta o'quvchi o'rni yaratish, ta'limda zamonaviy metodikalarga o'tish, bitiruvchilar attestatsiyasini DTMga o'tkazish, o'qituvchilar saviyasiga talablarni kuchaytirish, maktablarga qisman moliyaviy va akademik mustaqillik berish, maktablarni akkreditatsiyalash, direktorlarni sertifikatsiyalash, bolalarni kasbga yo'naltirish va boshqa o'zgarishlar kutilmoqda. Shu maqsadda 2026-yilgacha 1,9 millionta o'quvchi o'rni yaratish mo'ljallanmoqda 2022-2026 yillarda umumiy o'rta ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash hisobiga 1,2 million o'quvchi o'rni miqdoridagi yangi quvvatlar yaratish vazifasi qo'yildi. Xuddi shu yillarda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlari doirasida umumiy o'rta ta'limda yana 700 ming o'quvchi o'rni miqdoridagi yangi quvvatlar yaratilishi belgilandi. 2022-2023-o'quv yilidan boshlab 400 nafargacha o'quvchisi bo'lgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida internet tezligi kamida 40 Mbit/s, o'quvchilar soni 400 nafardan yuqori bo'lganlarda kamida 100 Mbit/s bo'lishi ta'minlanadi. Maktablarni yuqori tezlikdagi internetga ulash uchun zarur mablag'larni ajratish vazifasi hokimlarga yuklatildi. 2022-yil 1-avgustga qadar umumiy o'rta ta'lim muassasalarining texnologiya fani ustaxonalari hamda kasb-hunar amaliyoti xonalarining

namunaviy loyihalari ishlab chiqilib, tasdiqlanadi. Bu xonalarni bosqichma-bosqich tashkil etish va jihozlashga hokimlar mas'ul bo'ldi.

2024 yildan boshlab umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tashkilotlari hamda kasb-hunar maktablari bitiruvchilari uchun yakuniy davlat attestatsiyasini Davlat test markazi tomonidan imtihonlar shaklida o'tkazish yo'lga qo'yildi.

Maktab binolarini sotib yuborish taqiqlandi. Qaror bilan, Xalq ta'limi vazirligining ta'lim berishga mo'ljallangan binolari va inshootlarini ta'lim sohasidan tashqari boshqa maqsadlar uchun yuridik va jismoniy shaxslarga berish taqiqlandi.

XTVning ta'lim berishga mo'ljallangan, bo'sh turgan bino-inshootlarini boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga berish ular joylashgan hududning kamida 5 yillik demografik ko'rsatkichlarini inobatga olib, xalq ta'limi vazirining roziligini olgan holda amalga oshiriladi. Xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazlari negizida Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazlari (Pedagogika markazlari) tashkil etildi. A.Avloniy nomidagi xalq ta'limi muammolarini o'rganish va istiqbollarni belgilash ilmiy-tadqiqot instituti negizida A.Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti tashkil etildi. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti hamda uning huzuridagi ta'lim va ilmiy tashkilotlar Xalq ta'limi vazirligi tasarrufiga o'tkazildi. Toshkent davlat pedagogika universiteti pedagogika yo'nalishi bo'yicha o'quv dasturlarni ishlab chiqishda yetakchi oliy ta'lim muassasasi etib belgilandi. Pedagog kadrlarni kompetensiyalarga asoslangan va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan metodikalar bo'yicha o'qitish amaliyoti joriy qilindi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan tasdiqlanmagan DTMning milliy baholash tizimida chet tili bo'yicha olingan sertifikatga ega pedagog kadrlarga har oylik qo'shimcha ustama tashkil etildi. fan o'qituvchisi va maktab direktori lavozimlari uchun tanlovda ishtirok etishga onlayn ariza topshirish va nomzod haqida ma'lumotlarni joylashtirish imkonini beradigan maxsus elektron portal yaratildi. Maxsus elektron portaldagi hamda istiqbolda kadrlarga bo'lgan ehtiyoj, shuningdek, vakant lavozimlar to'g'risidagi ma'lumotlarni umumiy o'rta ta'lim muassasalari va fanlar kesimida joylashtirish orqali milliy kadrlar zaxirasi shakllantirildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Bugungi kunda maktablarning ta'lim berish faoliyati yanada takomillashtirilib, xalqimizning asrlar davomida shakllangan ilm sari intilish fazilati yana bir bor namoyon bo'lmoqda. Yoshlarimiz sog'lom hamda go'zal turmush kechirish, egallagan kasbi bo'yicha doimiy ish o'rniga ega bo'lish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, insoniy qadr-qimmatini kamsitishga yo'l qo'ymaslik, qisqacha aytganda, komillikka erishish uchun harakat qilinyapti va bu jarayonda ta'lim olishni eng asosiy shart sifatida ko'rmoqda.

Xulosa va takliflar (Conclusion / Recommendations).

Keyingi yillarda ta'lim sohasidagi o'zgarishlar ko'p chilikni xursand qilishi turgan gap, chunki ko'plab universitetlarning ochilishi (xususan davlat va xususiy) mamlakatimiz yoshlari uchun ham ajoyib imkoniyatlar yaratyapti bu birinchi navbatda mamlakatimiz yoshlarini to'liq qamrab olishga sharoit yaratadi. Alalxusus mamlakatimizda 30 yoshga kirmaganlar aholini 60%ni tashkil etadi. Universitetlarning ko'payishi bu o'z navbatida ular ortasidagi raqobatni oshiradi va talim sifatini ham ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Bu oddiy qilib aytganda talab va taklif qonunining bir ko'rinishi universitetlarning ko'payishi ishchi kuchining ortishiga va ular

o'rtasidagi raqobatni oshishiga sabab bo'ladi. Bu o'z navbatida malakali ishchi kuchini yuzaga keltiradi.

Keyingi yillardagi o'zgarishlar bu bir yoki ikki yilni emas balki butun kelajakni o'ylab qilingan o'zgarishlardir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi O'RQ-637-son Qonuni. –T., 2020 yil, 23 sentyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-2909-son Qarori. – T., 2017 yil, 20 aprel.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Zamonaviy maktablarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. –T., 2019 yil 27 noyabrda
4. Abdullaeva Q. Yangi pedagogik texnologiyalar. Boshlang'ich ta'lim. 1998, 4-son, 16-21-betlar.
5. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: O'qituvchi, 1992.
6. Azizxo'jaeva N.N. O'qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. –T.: TDPU, 2000. – 52 b.
7. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T., Fan, 2006
8. Boshlang'ich ta'limning takomillashtirilgan o'quv dasturi. –T., 2021.
9. Qudratova S. SYSTEM OF USING INTERNATIONAL EXPERIENCES IN ORGANIZING LESSONS FOR STUDENTS OF PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 706-710.
10. Qudratov, T. B. (2021). Ta'limda xalqaro tajribalar. Вестник магистратуры, (1-3 (112)), 66-67.